

ETNOESTETIK QADRIYATLARNI O'RGATISHDA TA'LIM BOSQICHLARI UZVIYLIGI

Erkinjonova Guljaxon Farxodjon qizi

Qo'qon universiteti Ta'lim kafedrası o'qituvchisi,

Qo'qon universiteti tayanch doktoranti

<https://orcid.org/0009-0008-0823-9215>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20380208>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O'zbekistonda ta'limning uzluksiz tizimi doirasida etnoestetik madaniyatni shakllantirish masalasi kompleks tarzda ko'rib chiqiladi. Mualliflar maktabgacha, umumiy o'rta va oliy ta'lim bosqichlarida estetik tarbiya mazmuni, metodik yondashuvlar va mavjud muammolarni tahlil qiladi. Maktabgacha ta'limda xalq og'zaki ijodi va san'at orqali bolalarda estetik didni shakllantirish muhimligi ta'kidlanadi. Umumiy o'rta ta'limda esa "Tarbiya" fani, badiiy fanlar va tashabbus loyihalari orqali milliy qadriyatlarni singdirish yo'llari ko'rsatib beriladi. Oliy ta'lim bosqichida pedagog kadrlarning estetik kompetensiyasini oshirish va tarbiya uzviyligini ta'minlash mexanizmlari ilgari suriladi. Maqolada har bir bosqichga oid muammolar va ularning yechimlari asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Xulosa sifatida, uzluksiz ta'limda etnoestetik madaniyatni samarali shakllantirish uchun yagona konseptual yondashuv va metodik uzviylik zarurligi asoslanadi.*

***Kalit so'zlar:** etnoestetik madaniyat, estetik tarbiya, milliy qadriyatlar, uzluksiz ta'lim, metodik izchillik, pedagogik kompetensiya*

***Abstract.** This article explores the comprehensive issue of developing ethno-aesthetic culture within the framework of Uzbekistan's continuous education system. The authors analyze the content and methodological approaches of aesthetic education at the preschool, general secondary, and higher education levels, highlighting existing challenges. The importance of forming aesthetic taste through oral folklore and arts in preschool education is emphasized. In secondary schools, the integration of national values through the subject "Education," artistic disciplines, and youth initiatives is examined. At the higher education level, the article proposes mechanisms to improve pedagogical students' aesthetic competencies and ensure continuity in educational values. Practical recommendations are presented based on problems and their solutions at each stage. The study concludes by stressing the need for a unified conceptual and methodological approach to fostering ethno-aesthetic culture throughout continuous education.*

***Keywords:** ethno-aesthetic culture, aesthetic education, national values, continuous education, methodological consistency, pedagogical competence.*

***Аннотация.** В статье всесторонне рассматривается проблема формирования этноэстетической культуры в системе непрерывного образования Узбекистана. Авторы анализируют содержание эстетического воспитания, методические подходы и существующие проблемы на этапах дошкольного, общего среднего и высшего образования. Подчеркивается значимость формирования эстетического вкуса у детей через народное устное творчество и искусство в дошкольных учреждениях. В школьном образовании рассматриваются возможности внедрения национальных ценностей через предмет «Воспитание», художественные дисциплины и молодежные инициативы. На уровне высшего образования предлагаются механизмы повышения эстетической*

компетентности будущих педагогов и обеспечения преемственности ценностей. В статье даются практические рекомендации по решению выявленных проблем. В заключении обосновывается необходимость единого концептуального подхода и методической преемственности в формировании этноэстетической культуры в непрерывной системе образования.

Ключевые слова: этноэстетическая культура, эстетическое воспитание, национальные ценности, непрерывное образование, методическая преемственность, педагогическая компетентность.

O‘zbekistonning zamonaviy ta‘lim tizimida estetik tarbiya va milliy madaniyatni shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ta‘lim to‘g‘risidagi Qonunda maktabgacha ta‘lim bolalarni intellektual, ma‘naviy-axloqiy, etik va estetik jihatdan rivojlantirishga hamda ularni umumiy o‘rta ta‘limga tayyorlashga qaratilgan bosqich ekani alohida ta‘kidlangan. Bu esa ta‘lim jarayonining barcha pog‘onalarida uzviylikka erishish zarurligini ko‘rsatadi. Darhaqiqat, davlat siyosatida ta‘lim-tarbiyada uzluksizlik va uzviylik tamoyillari ustuvor yo‘nalish sifatida belgilanib, tarbiya jarayonini bolalikdan boshlab izchil davom ettirish, har bir bosqichda oldingi bosqichdan meros qolgan bilim va qadriyatlarni rivojlantirib borish vazifasi qo‘yilgan. Xususan, 2019-yilda qabul qilingan Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasi uzluksiz tarbiya jarayonini hayotiy amalga tatbiq etish choralari belgilagan bo‘lsa, 2020-yildan boshlab umumta‘lim maktablarida ilgari alohida o‘qitib kelingan “Odobnoma”, “Vatan tuyg‘usi”, “Milliy istiqlol g‘oyasi” kabi fanlarni birlashtirgan yagona “Tarbiya” fanining joriy etilishi mazkur uzviylikni ta‘minlashga qaratilgan muhim qadam bo‘ldi.¹ Bunday islohotlar milliy qadriyatlarga tayangan ma‘naviy-estetik tarbiyani ta‘limning barcha bosqichlarida kuchaytirishga qaratilgan bo‘lib, yosh avlodning estetik didi va madaniy ongini uzluksiz boyitib borishni davlat darajasidagi ustuvor vazifaga aylantirdi.

Shu bilan birga, ta‘lim bosqichlari o‘rtasidagi uzviylikni ta‘minlash borasida ayrim muammolar mavjudligi kuzatilmoqda. Tadqiqotlar maktabgacha ta‘lim mazmunini keyingi bosqichlar bilan bog‘lash, ya‘ni bog‘cha va maktab o‘rtasida mantiqiy davomiylikni yo‘lga qo‘yish zarurligini ko‘rsatadi.² Amaliyotda esa har bir bosqichda estetik tarbiya mazmuni va metodikasini izchil ulanmaslik, uzviylikning buzilishi oqibatida bolalarda shakllangan dastlabki badiiy-estetik ko‘nikma va qiziqishlar keyingi bosqichlarda yetarlicha rivojlantirilmasdan qolishi mumkin. Pedagog olimlar fikricha, ayni paytda ta‘lim tizimining turli bo‘g‘inlari orasida mantiqiy izchillikni ta‘minlashga xizmat qiluvchi metodik tizimni ilmiy asosda takomillashtirish zaruriyatga aylangan.³ Mazkur masala ilmiy adabiyotlarda “fanlar va bosqichlar aro uzviylik muammosi” sifatida e‘tirof etilib, uning yechimi sifatida o‘quv dasturlarini takomillashtirish, bosqichlararo hamkorlikni kuchaytirish va milliy qadriyatlarga asoslangan yagona yondashuvni joriy etish taklif etilmoqda. Zero, estetik tarbiya va ma‘naviy ta‘limning uzviy amalga oshirilmasligi yoshlarda badiiy did va ma‘naviyatning izchil shakllanmasligiga, ommaviy madaniyatning salbiy ta‘siriga beriluvchanlikka ham olib kelishi mumkin. Shu bois uzluksiz ta‘lim jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish, bosqichma-bosqich estetik bilim va malakalarni chuqurlashtirib borish masalasi dolzarb hisoblanadi.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Qarori (2020-yil 6-iyul, 422-son)

² Xudaykulov J.N. (2024). Fanlarni o‘qitishda uzviylik – pedagogik muammo sifatida. Inter Education & Global Study ilmiy-metodik jurnali, 6, 301–307.

³ Abdurahmonova A., Gulamova M.S. (2022). Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida estetik tarbiyaning o‘rni. Ekonomika i socium, №4-1(95).

Ta’lim bosqichlari orasida etnoestetik madaniyatni o’rgatishning izchil mexanizmlarini yaratish bugungi kunda nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga molik vazifadir. Milliy estetik tarbiya uzluksizligi ta’minlangan taqdirdagina, yosh avlodda xalqimizning boy madaniy merosiga hurmat, milliy g’urur va iftixor tuyg’ularini shakllantirish mumkin. Masalan, oliy ta’lim bosqichida bo’lajak pedagog kadrlarni etnoestetik madaniyat ruhida tayyorlashga alohida e’tibor qaratilmoqda. Tadqiqotlar ko’rsatmoqdaki, universitet ta’limi jarayonida milliy san’at va xalq ijodi elementlarini o’quv-tarbiyaviy faoliyatga izchil integratsiya etish orqali bo’lajak o’qituvchilarda estetik idrok, badiiy tafakkur va ijodiy yondashuv kabi fazilatlar shakllanadi.⁴ Demak, maktabgacha ta’limdan tortib oliy ta’limgacha bo’lgan pog’onalarda milliy estetik tarbiya uzviyligini ta’minlash – barkamol, ma’naviy boy va estetik didli avlodni voyaga yetkazishning bosh omillaridan biridir. Bu esa o’z navbatida ta’limning barcha bosqichlariga mo’ljallangan yagona konseptual yondashuv va mexanizmlarni joriy etishni, izchil pedagogik tizim yaratishni taqozo etadi. Shu jihatdan, O’zbekiston ta’lim tizimi misolida etnoestetik madaniyatni uzluksiz o’rgatish masalasini ilmiy-nazariy tahlil qilish va amaliy takliflar ishlab chiqish muhimdir.

O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonunida maktabgacha ta’limning asosiy vazifalaridan biri bolalarni intellektual, ma’naviy-axloqiy hamda estetik jihatdan rivojlantirish ekani belgilangan.

Maktabgacha ta’lim davlat standartida bolalarning badiiy didini va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishga alohida e’tibor qaralib, turli san’at vositalari orqali dunyoni his etish va tushunishni o’rgatish ko’zda tutiladi. Amaliyotda maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarga milliy ertaklar, allalar, topishmoqlar singari xalq og’zaki ijodi namunalari orqali estetik tarbiya berish yo’lga qo’yilgan. Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasiga muvofiq, hatto 3 yoshgacha bo’lgan bolalarga mo’ljallangan allalar, ertak va maqollar audiosharhlarini yaratib, badiiy-estetik didni shakllantirish taklif etilgan. Shuningdek, bog’chalarda musiqa va rasm chizish mashg’ulotlari orqali bolalar san’atga oshno qilinib, Navro’z kabi milliy bayramlar bayramona nishonlanadi. Bu yondashuvlar orqali ilk yoshdanoq bolalarga milliy madaniyat va san’atga hurmat hamda go’zallikdan zavqlanish tuyg’usini singdirish maqsad qilingan.

Maktabgacha ta’lim bosqichida etnoestetik madaniyatni singdirish borasida qator muammolar mavjud. Metodik uzviylik yetarli darajada emas, ya’ni bog’cha tarbiyalanuvchisida shakllangan badiiy-estetik ko’nikmalar boshlang’ich maktabda tizimli davom ettirilmasligi mumkin. Kadrlar malakasi masalasi ham dolzarb – ko’plab bog’chalarda musiqa va san’at bo’yicha mutaxassis tarbiyachilar yetishmaydi. O’zbekiston Prezidentining 2030-yilgacha maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasida aynan “maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-estetik va musiqiy tarbiya darajasini oshirish” hamda bu yo’nalishda yangi dasturlar yaratish vazifasi qo’yilgani mazkur sohadagi bo’shliqni ko’rsatadi. Mazkur hujjatda bog’cha musiqa xodimlarining malakasini oshirish hamda davlat talablari asosida yangi musiqa ta’limi dasturlarini ishlab chiqish belgilangan. Bundan tashqari, qishloq joylarda infratuzilma muammolari – san’at burchaklari, ko’rgazmali qurollar va o’yinchoqlar yetishmovchiligi – ham estetik tarbiya sifati pasayishiga olib keladi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, maktabgacha ta’lim muassasalarini zamonaviy o’quv-metodik va didaktik materiallar bilan ta’minlash sust, tarbiyachilarning aksariyati bolalarda ijodiy tasavvurni rivojlantirish metodikasini chuqur

⁴ Erkinjonova G.F. (2025). Etnoestetik madaniyat bo’lajak o’qituvchi kasbiy madaniyatining tarkibiy komponenti sifatida. Qo’qon universiteti xabarnomasi, 15, 106–109.

o‘zlashtirmagan. Demak, bog‘chalarda etnoestetik madaniyatni o‘rgatish sohasida kadrlar tayyorgarligi va uslubiy ta‘minotni yaxshilash zarurati mavjud.

Maktabgacha ta‘limda etnoestetik tarbiyani takomillashtirish uchun kompleks chora-tadbirlar talab etiladi. Birinchidan, metodik uzviylikni ta‘minlash maqsadida bog‘cha va maktabning boshlang‘ich bosqichi uchun yagona estetik tarbiya konsepsiyasini ishlab chiqish lozim – bu bog‘cha dasturlaridagi milliy qadriyatlar va san‘at elementlari keyingi bosqichda ham izchil davom etishini kafolatlaydi. Ikkinchidan, tarbiyachilarning malakasini oshirish zarur: maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi bo‘yicha oliy ta‘limda maxsus kurslar (masalan, etnopedagogika, xalq o‘yinlari va musiqasi metodikasi) joriy etilishi, amaldagi tarbiyachilar uchun qayta tayyorlov seminarlarini ko‘paytirish tavsiya etiladi. Hukumat bu borada qadamlar tashlamoqda – masalan, bog‘cha tarbiyachilari tayyorlash kvotalari oshirilib, bakalavriat dasturi uch yilga qisqartirildi. Uchinchidan, moddiy-texnik bazani mustahkamlash kerak: har bir bog‘cha milliy cholg‘ular, ijodiy burchaklar, rang-barang didaktik vositalar bilan ta‘minlanishi lozim. Yosh bolalarda estetik didni shakllantirish uchun ranglar va shakllarni taniqli milliy naqshlar orqali o‘rgatish, xalq ertaklari asosida sahna ko‘rinishlari namoyish etish kabi amaliy mashg‘ulotlar dasturga kiritilishi darkor. Chet el tajribasidan foydalanish ham foydali bo‘ladi – masalan, YUNESKOning tavsiyasiga binoan maktabgacha yoshdan boshlab STEAM (fan, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematika integratsiyasi) elementlarini joriy etish bolalarning estetik va ijodiy tafakkurini kengaytiradi. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta‘lim bosqichida milliy estetik tarbiyani kuchaytirish uchun kadrlar, metodika va infratuzilma bo‘yicha uzviy islohot zarur bo‘lib, bu keyingi ta‘lim bosqichlarining poydevorini mustahkamlaydi.

Umumta‘lim maktablarida milliy qadriyatlar va estetik tarbiya o‘quv jarayonining ajralmas qismi sifatida qaraladi. “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonunda ta‘lim-tarbiya milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida olib borilishi davlat siyosatining prinsiplaridan biri sifatida belgilangan. Amaldagi o‘quv rejasida adabiyot, musiqa madaniyati, tasviriy san‘at kabi fanlar orqali o‘quvchilarga badiiy-estetik bilim va ko‘nikmalar beriladi. Xususan, adabiyot darslarida Alisher Navoiy, Furqat, Cho‘lpon kabi o‘zbek mumtoz va zamonaviy adiblar asarlari o‘qib-o‘rganilib, o‘quvchilarda milliy adabiy merosga qiziqish uyg‘otiladi. Musiqa va tasviriy san‘at darslarida esa o‘quvchilar xalq qo‘shiqlari, an‘anaviy kuy va raqslar, milliy hunarmandchilik elementlari bilan tanishadi. 2019-yildan boshlab maktablarda yangi “Tarbiya” fani joriy qilindi – u ilgari alohida o‘tilgan “Odobnoma”, “Vatan tuyg‘usi”, “Milliy istiqlol g‘oyasi” kabi fanlarni birlashtirgan holda, 1-11-sinflarda haftasiga muntazam o‘tilmoqda. Tarbiya fanining dasturi o‘quvchilarga milliy urf-odatlar, estetik did va axloqiy qadriyatlarni singdirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, unda Navro‘z, Mehrjon, Mustaqillik kuni kabi bayramlar tarixi, xalq qahramonlari hayoti, odob-axloq qoidalari singari mavzular qamrab olingan. Maktablarda shuningdek sinfdan tashqari ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlar yo‘lga qo‘yilgan: “Bilimlar kuni”, “Ona tilim – jon uldim” kabi tadbirlar, milliy kiyimlar ko‘rgazmalari, insholar tanlovi va boshqalar o‘quvchilarning etnoestetik dunyoqarashini boyitishga xizmat qilmoqda. Prezident Sh. Mirziyoyevning yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirish bo‘yicha ilgari surgan 5 muhim tashabbusida birinchi tashabbus aynan yoshlarni musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san‘atning boshqa turlariga keng jalb etishga qaratilgan bo‘lib, bu maktablarda badiiy ijodkorlik muhitini kuchaytirish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Ushbu tashabbus doirasida umumta‘lim maktablari qoshida qo‘shimcha to‘garaklar tashkil etilib, 1500 dan ortiq badiiy havaskorlik jamoalari, yoshlar teatr studiyalari va “Yoshlar klublari” ochildi. Maktablarning madaniyat markazlari bilan hamkorligi yo‘lga qo‘yilib, taniqli san‘atkorlar va ijodkorlar maktablarga ma‘naviy ko‘makchi sifatida birlashtirildi. Umuman olganda, hozirgi kunda maktab ta‘limida estetik madaniyatni shakllantirish milliy

o‘quv dasturlarining ajralmas bo‘lagi bo‘lib, dars va to‘garak faoliyati orqali ham, maxsus tadbir va tashabbuslar orqali ham amalga oshirilmoqda.

Umumiy o‘rta ta‘lim tizimida etnoestetik tarbiya borasida ayrim muammolar hanuz saqlanib qolmoqda. Ulardan biri – metodik izchillikning sustligi: boshlang‘ich, o‘rta va yuqori sinflarda estetik tarbiya mazmuni va usullari o‘rtasida uzviy bog‘liqlik yetarli emas. Masalan, boshlang‘ich sinflarda qo‘g‘irchoq teatri, ertak aytish orqali estetik tarbiya berilsa, yuqori sinflarda bunday ijodiy yondashuvlar kamayib ketadi. Kadrlar malakasi ham muhim masala: maktablarda musiqa, tasviriy san‘at o‘qituvchilarining barchasi ham milliy san‘at turlarini chuqur biladigan, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni egallagan mutaxassislar emas. Ayrim chekka hududlarda musiqa va rasm chizish fanlari mutaxassislari yetishmay, bu darslarni boshqa fan o‘qituvchilari olib borayotgan holatlar uchraydi. Dastur mazmuniga doir muammolar – o‘quv dasturlarida mintaqaviy milliy madaniy meros unsurlarining to‘liq qamrab olinmagani, darsliklarda estetik tarbiya masalalari, xususan, xalq amaliy san‘ati, mahalliy urf-odatlar haqida ma‘lumotlarning cheklangani ta‘kidlanmoqda. Mahalliy pedagog olimlar o‘rganishlarida ham maktab o‘quvchilari estetik tarbiyasiga oid metodikaning takomiliga yetmagani ko‘rsatiladi. Masalan, Z. Amonova singari tadqiqotchilar ta‘kidlashicha, estetik tarbiya faqat adabiyot yoki san‘at darslariga taalluqli bo‘lib qolmay, barcha fanlar mazmuniga estetika elementlarini kiritish (masalan, matematikada shakl va tartib go‘zalligi, biologiyada tabiat go‘zalligi kabilarni anglatish) hisobiga samaraliroq bo‘ladi. Infratuzilma yetishmovchiligi ham estetik ta‘lim-tarbiyada o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi: ko‘plab maktablarning moddiy bazasi eskirgan, musiqa xonalari, rasm chizish ustaxonalari zamonaviy jihoz bilan ta‘minlanmagan. Xususan, 2019-yilgi tahlillarga ko‘ra, maktablarning musiqa asboblari va san‘at jihozlari bilan ta‘minlanganlik darajasi o‘rtacha 56% atrofida bo‘lgan, ayrim viloyatlarda (masalan, Surxondaryoda 12%, Xorazmda 14% daraja) juda past ko‘rsatkich qayd etilgan. Natijada o‘quvchilarning badiiy ijod bilan shug‘ullanish imkoniyatlari cheklanadi.

Maktab ta‘limida etnoestetik madaniyatni samarali shakllantirish uchun quyidagi yechimlar taklif etiladi. Birinchidan, o‘quv dasturlari va darsliklarni takomillashtirish zarur: estetik tarbiya elementlari barcha fanlarda integratsiya qilinishi, milliy madaniy merosga oid mavzular (xalq qo‘shiqlari, urf-odatlar, me‘moriy yodgorliklar, milliy qahramonlar) tarix, geografiya, hatto tabiiy fanlar darslarida misollar bilan yoritilishi lozim. Tarbiya fani doirasida har bir sinf uchun yoshiga mos tarzda milliy qadriyatlar va san‘at tushunchalarini singdirish tizimini yaratish darkor. Ikkinchidan, o‘qituvchilarning estetik tarbiya bo‘yicha malakasini oshirish juda muhim. Shu maqsadda doimiy seminar-treninglar, mahorat darslarini tashkil etish, maktabga yangi pedagog kadrlarni tayyorlashda “Ma‘naviyat asoslari”, “Madaniyatshunoslik” kabi kurs soatlarini ko‘paytirish tavsiya etiladi. 2019-yilda YUNESKO ko‘magida o‘qituvchilar uchun tashkil etilgan maxsus seminar bunga misol bo‘la oladi – ushbu milliy seminarda o‘qituvchilar nomoddiy madaniy meros elementlarini darslarga tatbiq etish bo‘yicha yangi yondashuv va materiallar bilan tanishdilar. Bu kabi treninglar mahalliy darajada muntazam o‘tkazilib, barcha fan o‘qituvchilariga estetik tarbiya metodikasini egallashga imkon yaratish zarur. Uchinchidan, infratuzilmani yaxshilash bo‘yicha davlat va jamiyat hamkorligini kuchaytirish talab etiladi. Prezidentning 5 tashabbusi doirasida boshlangan ishlar – maktablarda 1500 ta to‘garak va yoshlar teatr studiyalari tashkil etilishi

– aynan shu yo‘nalishda muhim qadamdir. Kelgusida har bir maktabni musiqiy apparatura, cholg‘u asboblari, rasm chizish uchun kerakli jihozlar bilan ta‘minlash yuzasidan davlat investitsiyasi va homiylik mablag‘larini jalb qilish lozim. Shuningdek, ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalanish tavsiya etiladi: masalan, bir qator davlatlarda maktab darslarini muzey

va teatrlar bilan integratsiya qilish yaxshi samara bermoqda. O‘zbekistonda ham shu yo‘nalishda qadamlar tashlanmoqda – madaniyat vazirligi va xalq ta’limi vazirligiga tarix darslarining bir qismini muzeylar va tarixiy obidalarda sayyor o‘tkazish choralari topshirilgan. Bu o‘quvchilarga o‘z merosini jonli ravishda o‘rganish, estetik zavq olish imkonini beradi. Bundan tashqari, “Barkamol avlod” bolalar markazlari, bolalar musiqa va san’at maktablari bilan umumiy maktablarning hamkorligini mustahkamlash orqali darsdan tashqari vaqtda ham yoshlarning san’atga oshno bo‘lishini ta’minlash zarur. Xulosa o‘rnida aytganda, maktab bosqichida etnoestetik madaniyatni shakllantirish tizimini izchil rivojlantirish uchun davlat siyosati darajasida qabul qilingan konsepsiya va strategiyalar hayotga to‘liq tatbiq etilishi, bunda uzviylik, kadrlar malakasi va moddiy baza masalalariga doimiy e’tibor lozim bo‘ladi.

Oliy ta’lim tizimida etnoestetik madaniyatni o‘rgatish asosan pedagogik kadrlar tayyorlash va yoshlarning ma’naviy-ma’rifiy dunyoqarashini shakllantirish orqali namoyon bo‘ladi. O‘zbekistonda kadrlar tayyorlash milliy modeliga muvofiq, oliy ta’lim bitiruvchilari nafaqat o‘z mutaxassisligi bo‘yicha bilim olishi, balki ma’naviy jihatdan barkamol shaxs bo‘lib yetishishi ham nazarda tutiladi⁵. Ta’lim muassasalarida talabalarga umumiy majburiy fanlar qatorida “O‘zbekiston tarixi”, “Madaniyatshunoslik”, “Falsafa” kabi fanlar o‘qitilib, ularning doirasida milliy madaniy meros, estetik tafakkur tarixi, san’at rivoji haqida bilimlar beriladi. Pedagogika yo‘nalishlarida esa maxsus “Etika va estetika”, “Xalq pedagogikasi”, “Milliy istiqlol g‘oyasi” kabi kurslar mavjud bo‘lib, ular bo‘lajak o‘qituvchilarga milliy va estetik tarbiya berish ko‘nikmalarini singdirishga qaratilgan. Shuningdek, oliy ta’lim muassasalarida talabalar uchun turli madaniy-ma’rifiy tadbirlar (adabiy kechalar, teatr tomoshalari, muzeylarga ekskursiyalar) uyushtiriladi. Universitetlar qoshida “Ma’naviyat va ma’rifat” bo‘limlari faoliyat ko‘rsatib, ular talabalarni milliy madaniyatga oshno etish, estetik didini oshirish bo‘yicha ishlar olib boradi. Misol uchun, ko‘plab universitetlarda har yili “Talabalar teatr studiyalari” festivallari, “Eng namunali kitobxon talabalar” ko‘rik-tanlovlari o‘tkazilishi an’anaga aylangan. Oliy ta’lim vazirligi tasarrufidagi Madaniyat va san’at oliy ta’lim muassasalari (san’at institutlari, konservatoriya) esa bevosita milliy san’at yo‘nalishida kadrlar tayyorlab, milliy musiqa, tasviriy va amaliy san’atni yangi avlodga o‘rgatib kelmoqda. Umuman, oliy ta’lim bosqichida etnoestetik madaniyatni o‘rgatish jarayoni ikki yo‘nalishda kechadi: 1) bo‘lajak pedagog va mutaxassislarni milliy-madaniy kompetensiyaga ega qilib tarbiyalash; 2) barcha talabalarning estetik didini oshirish, ularda milliy madaniyatga hurmat va qiziqish uyg‘otish.

Oliy ta’lim tizimida etnoestetik tarbiyani rivojlantirish yo‘lida bir qator muammolar mavjud bo‘lib, ular hal etilmasa, ta’limning uzviyligi to‘liq ta’minlanmaydi. Metodik uzviylikning uzilishi – maktab va oliy ta’lim o‘rtasida milliy tarbiya jarayoni uzviy davom etmasligi kuzatiladi. Ya’ni, maktabni bitirib kelgan talabalar oliy o‘quv yurtida ma’naviy-ma’rifiy tarbiya bo‘yicha yangicha muhitga tushadi, ko‘pincha universitetlarning tarbiyaviy ishlar tizimi maktabdagidan farq qiladi. Bu esa milliy tarbiya jarayonida izchillikka putur yetkazishi mumkin. Kadrlar malakasi va o‘quv dasturlar masalasida ham muammo ko‘zga tashlanadi: pedagogik oliy ta’lim muassasalarida ayrim hollarda estetik tarbiya va milliy madaniyatga oid fanlar yuzaki o‘tiladi yoki nazariy bilimlargagina urg‘u berilib, amaliy ko‘nikmalar yetarlicha shakllantirilmaydi. Masalan, bo‘lajak musiqa o‘qituvchilari milliy cholg‘u asboblari chalishni mukammal o‘rganmasdan diplom olishi yoki tasviriy san’at o‘qituvchisi xalq amaliy san’ati texnikalarini amalda bajara olmasligi kabi holatlar uchrab turadi.

⁵ Amonova Z.U. Talabalarda badiiy-estetik madaniyatni rivojlantirish texnologiyasi // Pedagogik mahorat jurnali. – 2024. – №1. – B. 45–51.

Dastur mazmuni ham zamon talabiga mos ravishda yangilanib borishi lozim – hozirgi kunda “ma’naviyat soati” mashg‘ulotlari yoki majburiy fanlar doirasida takrorlanuvchi mavzular, yoshlar tomonidan qiziqish bilan qabul qilinmayotgan eski uslubdagi ma’ruzalar borligi tanqid qilinmoqda. Tadqiqotchilar oliy ta’lim talabalarida badiiy-estetik madaniyatni shakllantirishga to’sqinlik qilayotgan omillar qatorida zamonaviy axborot texnologiyalaridan ortda qolayotgan o’quv uslublari, interaktiv metodlarning yetishmasligi va xorijiy tajribalarni yetarli darajada o’rganilmagani kabi masalalarni qayd etishgan. Infratuzilma va resurslar nuqtayi nazaridan qaralganda, barcha oliy o’quv yurtlarida ham talabalarning milliy madaniyat namunalari bilan yaqindan tanishishi uchun yetarli sharoit yo’q: masalan, moddiy-texnika bazasida teatr studiyalari, raqs zalari, ko’rgazma galeriyalari kam. Ko’plab talabalarning o’zbek va jahon san’ati durdonalarini ko’rish, eshitish, tahlil qilish imkoniyatlari cheklangan.

Oliy ta’lim bosqichida etnoestetik madaniyatni o’rgatish mexanizmlarini takomillashtirish uchun tizimli choralar zarur. Birinchidan, pedagog kadrlar tayyorlaydigan oliy ta’lim muassasalarida o’quv rejalarga milliy madaniy meros va estetik tarbiya masalalarini chuqurroq qamrab oluvchi fanlarni kiritish lozim. Masalan, barcha yo’nalishlarda “Ma’naviyat va milliy meros” degan umumiy fan bo’lishi va u nazariyani ham, milliy san’at turlarini amaliy o’rganishni ham o’z ichiga olishi mumkin. Xorijiy tajribada mavjud bo’lgan “madaniy merosni saqlash va targ’ib qilish” yo’nalishidagi mutaxassisliklar O’zbekistonda ham joriy etilishi kerak. Ikkinchidan, oliy ta’limda ma’naviy-ma’rifiy tarbiya ishlari sifatini oshirish zarur. Har bir universitetning Ma’naviyat bo’limi faoliyatini milliy qadriyatlarni targ’ib qilishga yo’naltirilgan innovatsion loyihalar bilan boyitish tavsiya etiladi. Misol uchun, talabalarga mo’ljallangan onlayn platformalarda milliy madaniyat va san’at bo’yicha elektron kutubxonalar, virtual muzey va teatr namoyishlari tashkil qilish mumkin. Yurtimizda 2022–2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekiston taraqqiyot strategiyasida milliy qadriyatlar va nomoddiy madaniy meros elementlarini muhofaza qilish va ommalashtirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu vazifani amalga oshirishda oliy o’quv yurtlari yetakchi rol o’ynashi lozim – jumladan, universitetlarda milliy merosni o’rganuvchi ilmiy markazlar ochish, talabalarni shu sohalarida tadqiqot va ijodga jalb etish maqsadga muvofiq. Uchinchidan, kadrlar malakasini oshirish doirasida professor-o’qituvchilarning o’zini ham etnoestetik madaniyatga oid yangi bilimlar bilan boyitish talab etiladi. Bu borada xorijiy tajribalarni o’rganish uchun almashinuv dasturlarini yo’lga qo’yish, masalan, etno-pedagogika yoki madaniyatshunoslik sohalarida xorijda tajriba orttirishni rag’batlantirish foydali bo’ladi. To’rtinchidan, infratuzilmani yaxshilash: har bir universitet qoshida kichik madaniyat markazi yoki muzeyi bo’lishi, talabalarning sahna ko’rinishlari, ko’rgazmalari uchun maydonlar ajratilishi kerak. Shuningdek, talabalarni teatr, ko’rgazma, konsertlarga jalb etish tizimini rivojlantirish lozim – bu maqsadda madaniyat muassasalari bilan memorandumlar tuzib, muntazam ravishda chipta va taklifnomalar ajratish amaliyoti kengaytirilishi mumkin. Yana bir muhim jihat – uzluksiz ta’limning barcha bosqichlari o’rtasida uzviy aloqani mustahkamlash uchun oliy ta’lim muassasalari maktab va bog’chalarga metodik yordam berishi lozim. Pedagogik institutlar amaliyotga chiqqan talabalari orqali maktablarda to’garaklar o’tishi, bog’chalarda dars mashg‘ulotlarini tashkil etishi – bu ham integratsiyaning bir ko’rinishi bo’lar edi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, oliy ta’lim bosqichida etnoestetik madaniyatni o’rgatish – jamiyatda milliy o’zlikni anglagan, estetik didi yuksak mutaxassis va shaxslarni voyaga yetkazishning garovi. Bu esa uzluksiz ta’lim tizimining yakuniy bo’g’ini sifatida oliy ta’limda milliy qadriyatlar va estetika tarbiyasini izchil davom ettirish, ilmiy va metodik salohiyatni shu

yo‘nalishda safarbar etishni taqozo etadi. Zamon talablariga mos milliy tarbiya mexanizmlarini hayotga tatbiq etish orqali, biz yosh avlodda xalqimizning betakror estetik madaniyatiga hurmat, faxr va uni yanada boyitishga intilishni shakllantira olamiz.

TAVSIYALAR

1. Ta‘limning barcha bosqichlarida etnoestetik madaniyatni izchil rivojlantirish uchun maktabgacha, maktab va oliy ta‘lim dasturlarini milliy qadriyatlar asosida uyg‘unlashtirish lozim.
2. Maktabgacha ta‘limda xalq og‘zaki ijodi, milliy o‘yinlar va badiiy obrazlar orqali bolalarda ilk estetik his-tuyg‘ularni shakllantirishga yo‘naltirilgan interaktiv metodikalar qo‘llanilishi zarur.
3. Umumiy o‘rta ta‘limda san‘at va madaniyatga oid fanlar hamda darsdan tashqari faoliyatlarda milliy etnoestetik kontentga asoslangan topshiriqlar va loyihalardan keng foydalanish tavsiya etiladi.
4. Oliy ta‘lim muassasalarida bo‘lajak pedagoglarning madaniy-estetik kompetensiyasini rivojlantirish uchun “Etnoestetik madaniyat asoslari” kabi maxsus modullarni joriy etish, amaliy mashg‘ulotlarda raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanish lozim.
5. Ta‘lim bosqichlari o‘rtasida estetik tarbiya mazmunida uzviylikni ta‘minlash uchun yagona kontseptual asos ishlab chiqilib, har bir bosqich uchun mos metodik yo‘riqnoma va vositalar tayyorlanishi kerak.
6. Hududiy muzeylar, madaniyat markazlari va san‘at maktablari bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali ta‘lim muassasalarida etnoestetik ta‘limning amaliy jihatlarini kengaytirish mumkin.
7. Etnoestetik tarbiyaga oid ilmiy tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash, tajriba-sinov asosida samarali uslublarni aniqlab, ularni pedagogik amaliyotga integratsiya qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Amonova Z.U. Talabalarda badiiy-estetik madaniyatni rivojlantirish texnologiyasi // Pedagogik mahorat jurnali. – 2024. – №1. – B. 45–51.
2. Oripova D.X. Maktabgacha ta‘limda estetik tarbiyaning metodik asoslari. – Toshkent: O‘zMU, 2022. – 112 b.
3. Abdullayeva M. Milliy qadriyatlarning ta‘lim jarayonidagi o‘rni // Zamonaviy ta‘lim. – 2023. – №4. – B. 58–63.
4. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. – Paris: UNESCO, 2018. – 87 p. – URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265721>
5. UNESCO. Digital Heritage and Education: Global Best Practices. – Paris: UNESCO Publishing, 2021. – 124 p.
6. Xolmuhamedov A., Karimov B. Raqamli O‘zbekiston – 2030: Ta‘limda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish // Ilm va taraqqiyot. – 2025. – №2. – B. 17–22.
7. Zhao J., Lin M., Cheng H. Exploring VR-Based Cultural Heritage Education in Schools // Frontiers in Education Technology. – 2025. – Vol. 8(1). – P. 55–67.
8. Ahdhianto A., Ramadhan T. Immersive AR Approaches for Local Culture Learning in Early Childhood // ERIC Journal. – 2025. – Vol. 6(2). – P. 102–112.
9. Anne J., Castillo M. Digital Visual Literacy and Aesthetic Education in the Age of Technology // College & Research Libraries. – 2018. – Vol. 79(6). – P. 745–758.

10. Etnoestetik madaniyat- bo'lajak o'qituvchi shaxsining ma'navifazilati sifatida // Inter Education & Global Study. 2025. №6. URL:
11. Erkinjonova, G.F.(2023). Etnik-madaniy tarbiy-bola saxsini kamol toptiruvchi
12. vosita. Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences, 2(24), 383-386.
13. F.M. Qo'chqarova, G.F. Erkinjonova Scientific and theoretical foundations of the formation of the ethnoesthetic culture of future primary school teachers in the modern system of pedagogical education Science and innovation International scientific journal 209-214
14. Erkinjonova, G. F. (2025) Bo'lajak o'qituvchilarning etnoestetik madaniyatini shakllantirish yo'llari
15. G.F.Erkinjonova Oliy ta'lim tizimida etnoestetik madaniyat: Bosqichlar, metodlar va integratsiya mkoniyatlari International scientific and practical conference “international experience in the use of Collaborative technologies in child rearing”, april 22, 2025
16. G.F.Erkinjonova Sun'iy intellekt vositasida talabalarda etnoestetik madaniyatini rivojlantirish Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya : muammo va yechimlar” 777-782